

Leonor Fini, tra Surrealismo e “ritorno all’ordine”

Giuseppina Gullo

È il 30 Agosto 1907 quando, a Buenos Aires, dal matrimonio tra Herminio Fini, un ricco uomo d'affari argentino, e Malvina Braun, originaria di Trieste, nasce una bambina dagli occhi magnetici, profondi e, come avrebbe detto Max Ernst in seguito, di un «nero bluastro»: Leonor Fini. Le divergenze caratteriali tra i due genitori portano presto alla separazione e al trasferimento della bambina a Trieste, dove Fini trascorre tutta la sua adolescenza.

Il capoluogo friulano in quel momento rappresenta un vero e proprio centro cosmopolita, una città vivace e piena di stimoli, di opportunità di dialogo e confronto. Qui Fini ha l'opportunità di studiare a fondo nella grande biblioteca dello zio, Ernesto Braun, ma anche di frequentare luoghi, come il Caffè Garibaldi, centro di ritrovo degli intellettuali del tempo, che le permettono di conoscere varie personalità tra cui ad esempio, il pittore Arturo Nathan, o scrittori come Umberto Saba, Roberto Bazlen, e Italo Svevo. E a queste personalità Fini inizia a realizzare una serie di ritratti che ci permettono di comprendere la matrice della sua arte.

L'attenzione pittorica di Fini affonda le sue radici nello studio dei maestri antichi, in particolare in quelli del Quattrocento, da cui deriva la sua precisione nell'esecuzione e nel disegno. Ne è un esempio *Ritratto di Italo Svevo* [Fig. 1], iniziato nel maggio 1928², pochi mesi prima della morte dello scrittore, che riprende a pieno la ritrattistica rinascimentale. Il dipinto, che Leonor definirà “pieno di ingenuità e *gaucherie*”³, si sviluppa in uno spazio dal retrogusto metafisico in cui coesistono anche dettagli assimilabili all'attenzione al particolare propria della pittura fiamminga. Il volto di Svevo è minuziosamente dettagliato, i suoi baffi vengono definiti singolarmente con toni che gradualmente si spostano dal bianco al nero, così come avviene anche per ciglia e sopracciglia. L'uso di trasparenze e velature coloristiche permette di osservare una pelle che appare fortemente naturale oltre che marcatamente tridimensionale grazie alla presenza di solchi, segni e rughe d'espressione.

La pratica del ritratto sarà una costante nella vita dell'artista e anche fonte di sostentamento economico, soprattutto durante gli anni Quaranta, durante i quali produrrà un vasto numero di ritratti della nobiltà romana. La passione per la ritrattistica la conduce però ancor prima a Milano, città in fermento in cui ha modo di interessere

Figura 1. Leonor Fini, *Ritratto di Italo Svevo*, Olio su tela, cm 53x45,5, Trieste, Bennetti (1929); Figura 2. Leonor Fini, *La Pastorella delle Sfingi*, Olio su tela, cm 36,8x44,5, Venezia, Peggy Guggenheim Collection (1941)

relazioni ed entrare in contatto con un'arte nuova, in particolare con la ricerca proposta dal neonato *Gruppo Novecento*. Da questo momento è riscontrabile nella pittura di Leonor un evidente progresso tecnico ed espressivo, ottenendo in questo modo l'opportunità di farsi conoscere in un ambito più vasto, fino a giungere a Parigi. Qui ha modo di far emergere la sua personalità indipendente ed esuberante, il suo legame con il travestimento, la sua passione per la pittura e la fotografia, il suo essere libera e dissacratoria, ma anche il suo originale concetto di fedeltà e il suo amore per la vita, rafforzando passo dopo passo una personalità d'artista unica, che valica i confini del reale collocandosi in dimensioni altre, affermando la volontà di rivoluzione.

Fulminante per la sua carriera è l'incontro con Max Ernst nel 1933 che ben presto si traduce in una fugace passione amorosa, ma soprattutto in una grande occasione per allargare i suoi orizzonti. Ernst, "l'uomo delle possibilità infinite"⁴, è infatti colui che la introduce nel circolo surrealista. Durante gli anni '30 un gran numero di donne, di artiste, si avvicinano a quel movimento attratte dalla sua posi-

zione antiaccademica, dai valori che promulga, dalla volontà di abbattere ogni convenzione, speranzose di trovare il loro posto nell'ampio panorama artistico dell'epoca. Tuttavia, Leonor Fini decide di non aderire al movimento surrealista, di cui critica il puritanesimo e la misoginia, che vede soprattutto in Breton ma anche perché afferma che le scoperte da lei effettuate nell'ambito dell'arte, sono precedenti a quelle dei surrealisti. Nella sua ricerca, che verte sulla femminilità e il suo lato oscuro, ispirandosi a temi come il travestimento e l'amore, preferisce esplorare autonomamente l'universo onirico, caratterizzato da personaggi con gli occhi chiusi, spesso donne o autoritratti, figure androgine, languide ed erotiche.

Leonor è tra le artiste del "Surrealismo femminile" che compiono un'azione definibile attraverso il termine greco *apokalypsis*, cioè lo svelamento di qualcosa che è stato sepolto e disintegrato, quel potere femminile da tempo contenuto e celato. Le opere che realizza a Parigi sono cariche di un simbolismo particolare, popolate di donne-gatto, sfingi, giochi di specchi e di doppi, femmine dominanti e maschi quasi asessuati. Le sue amazzone, magiche

Figura 3. Leonor Fini, *Ophelia*, Olio su tela, cm 65x92, New York, Mr e Mrs William Copley (1963)

ed erotiche, attraggono per la loro indipendenza. Uno scorcio rappresentativo di questo mondo è offerto dall'opera *La pastorella delle Sfingi* [Fig. 2] in cui la femminilità è rappresentata dalla donna stessa e la rivendicazione è ancora più audace poiché il corpo diventa potente. Al centro del dipinto, realizzato nel 1941, si erge in posizione stante una donna, la pastorella, protagonista dell'opera e autoritratto della pittrice, rappresentata come una guerriera dal sesso corazzato che guida il gregge di sfingi, creature metà leoni e metà donne, che appaiono accovacciate ai suoi piedi. Intorno a queste figure si scorgono quelli che sembrano essere i resti di un banchetto che rendono l'atmosfera, già appesantita dal paesaggio desertico, ancora più cupa. L'artista si rappresenta come magnifica ed eroica in una scena che è pronta all'eventualità di una battaglia, scardinando lo stereotipo che vede aggressività e combattimento come attributi propri del maschile: abbinare lo stereotipo maschile per

eccellenza, il guerriero, alla figura femminile rappresenta un forte elemento di rottura e rivoluzione. In questo modo Fini trova un modo per parlare di sé e raccontarsi nella maniera più affine alla sua personalità.

La sua predilezione per il mistero e il suo gusto per la metamorfosi trovano forma nella figura della sfinge, che diventa centrale in molte sue opere già a partire dagli anni Trenta. Questo essere possiede tratti enigmatici e pericolosi, diventa guardiana androgina della vita, custode, emblema di una potenza femminile che può minacciare l'uomo, è sensualità ma allo stesso tempo incarnazione del pericolo. Vicina al pensiero dei Surrealisti, l'iconografia della sfinge non è più quella della tradizione greca, ma incarna piuttosto l'interpretazione romantica dell'Ottocento della sfinge egizia che deriva dal repertorio Simbolista.

Oltre alle influenze Quattrocentesche, Simboliste e Surrealiste, Leonor Fini, durante la sua fase *minerale*, lascia emergere il suo spic-

Figura 4. Leonor Fini, *Batelière*, Olio su tela, cm 76x170, Antwerp, Mr e Mrs Leeuwenkraan (1977)

cato carattere figurativo tra ispirazioni preraffaellite e momenti di recupero floreale. Un esempio è *Ophelia* [Fig. 3] del 1963, in cui il riferimento all'omonima tela del preraffaellista Millais del 1851-52 è immediatamente evidente. Nell'opera di Fini l'attenzione al dettaglio naturalistico di Millais viene sostituito da pennellate rapide, striature e macchie di colore che sembrano creare un tutt'uno tra la fanciulla e la Natura. L'intera scena è dominata da toni freddi che suggeriscono l'idea di un notturno in cui si riesce a distinguere il rosso dei papaveri, simbolo incontrastato di morte, e il pallore spettrale del volto della giovane.

La pittura di Fini, a causa dello scoppio della guerra aveva già prodotto dei forti sconvolgimenti nella sua vita, si arricchisce di riflessioni più profonde, come l'orrore della perdita e il sacrificio. Figure femminili sospese tra la sfinge e la bambola sono circondate da esseri inquietanti e asessuati, in un'atmosfera alla Fussli, ricca di rievocazioni romantiche come le poesie di Blake, le composizioni sembrano uscire da un allestimento teatrale per un'opera di Ibsen, su sfondi scuri e opprimenti: sono gli anni della *Kinderstube*, ovvero la "camera dei ricordi", forse i lavori più intimi dell'artista, che rivela tutte le sue fragilità in chiave simbolica. Nell'opera *La Grange Batelière* [Fig. 4] del 1977 Fini crea un mondo sotterraneo affascinante e cupamente atmosferico, pretesto per

mostrare parte della sua interiorità in continua evoluzione. I toni dell'opera, freddi e innaturali, sembrano costruire uno scenario post-apocalittico, un teatro sotterraneo fatto d'acqua in cui, immerse in un silenzio mortale, vivono misteriose figure femminili.

Ci avviciniamo all'ultima fase dell'artista, quella in cui emerge un anelito di morte, verso la chiusura di un ciclo, verso l'ultima fase in cui diventa evidente la fragilità di un'esistenza destinata a svanire, l'attrazione verso il nulla. Qui emergono forti sensazioni di vuoto e di angoscia. In *Le Choix du silence* [Fig. 5] realizzato nel 1987, si avverte tutto il dolore interiore provato dall'artista. Al centro emerge una figura antropomorfa che si copre gli occhi e le orecchie, un atto che porta all'intorpidimento assoluto, al silenzio e, infine, all'illuminazione dell'anima attraverso il cranio. È vestita di sfumature d'arancio e d'azzurro, ma nonostante il suo essere figura eterea trasmette una forte sensazione di vuoto e angoscia. Leonor Fini ci invita a lasciare il teatro, il mondo terrestre come lo conosciamo, attraverso un percorso di crescita spirituale.

Leonor Fini è dunque un'artista che si muove liberamente tra correnti artistiche molto diverse tra loro riuscendo a sintetizzare in modo straordinario movimenti agli antipodi, come il Surrealismo e il Gruppo Novecento. Quest'ultimo infatti aspirava a recuperare que-

Figura 5. Leonor Fini, *Le Choix du silence*, Olio su tela, cm 73x100, USA, Collezione privata (1987)

gli ideali di armonia e compostezza formale che i più trasgressivi movimenti avanguardisti, come appunto il Surrealismo, si erano lasciati alle spalle. Nell'arte di Fini l'universo onirico si muove a ritroso nel tempo, affondando le sue radici nella riscoperta di un classicismo che è sinonimo di armonia compositiva ed equilibrio

formale tipico dell'arte del '400, ma animato da una sorta di tensione visionaria. Tutto questo ha portato la figura di Leonor Fini a lasciare una traccia indelebile nel contesto artistico, imponendosi come un'artista chiave per l'attuale dibattito aperto sul rapporto tra il Surrealismo italiano e il "Ritorno all'Ordine".

Note

¹ V. Crespi Morbio, *Il teatro sovvertito di Leonor Fini*, in M. Masau Dan (a cura di), *Léonor Fini. L'italienne de Paris*, catalogo della mostra, Civico Museo Revoltella, Trieste, 2009, p. 250.

² L'opera è stata assegnata da Peter Webb (2007) al 1929 ma, secondo quanto riportato da M. Masau Dan, S. Gregorat e F. Moscolin, *I dipinti in mostra, Materiali per il catalogo*, in M. Masau Dan (a cura di), *Léonor*

Fini. L'italienne..., op. cit., p 92, in una lettera inviata a Emilio Dolfi da Giorgio Carmelich, si evince che viene iniziata nel maggio 1928.

³ C. Premuda, *Leonor Fini: «Odio i club ho orrore degli onori Risparmiatemi babe galline»*, in "Il Piccolo", Trieste, 2021.

⁴ A. Breton, *Exposition Dada Max Ernst*, catalogo della mostra, Au Sans pareil, Paris, 1921.